

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO`JALIGIDA RIVOJLANGAN DAVLATLARNING IXTIROLARINI O`RGANISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979175>

Yigitalieva Ruhshona Rustamjon qizi
Turkmenov Hasan Ishimovich

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Milliy tadqiqot universiteti*

Annotatsiya: *Maqolani yoritish jarayonida, qishloq xo`jaligi mahsulotlarini yetishtirishda xalqaro standartlarni joriy etish orqali ichki bozorni zarur iste`mol tovarlari bilan to`ldirish, mahalliyashtirish darajasini chuqurlashtirish zarurligi masalalariga e`tibor qaratilgan.*

Kalit so`zlar: *Qishloq xo`jaligi, ixtiro, innovatsiya, samaradorlik, IT-texnologiyalar.*

Bugungi kunda respublikamizda muhtaram Prezidentimiz tomonidan qishloq xo`jaligini raqamlashtirish, qishloq xo`jaligi sub'ektlari o`rtasidagi o`zaro munosabatlarda bozor tamoyillarini joriy etish, zamonaviy resurs tejovchi va intensiv agrotexnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017- yilning 29-noyabrda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev «Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to`g`risida» gi farmonga imzo chekkan edi. Farmonga ko`ra, qishloq xo`jaligiga innovatsiyalarni joriy etish sohasida eng avvalo, mavjud yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beruvchi «Aqlli qishloq xo`jaligi» konsepsiyasiga asoslangan qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishining zamonaviy sinalgan shakllarini joriy etish, agrar sektorda qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishini maksimal darajada avtomatlashtirish, hosildorlikni jiddiy oshirish va moliyaviy ko`rsatkichlarni yaxshilash, shuningdek, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlash imkonini beruvchi innovatsion g`oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etishga ko`maklashish kabi vazifalar vazirlikning asosiy faoliyat yo`nalishlari etib belgilandi.

Rivojlangan davlatlardagi fermer xo`jaliklari IT-texnologiyalar va innovatsiyalarni o`z sohalariga aktiv targ`ib qilib kelishmoqda. Bu - turli datchiklar, sun'iy yo`ldoshlardan olinadigan ma'lumotlar va mobil ilovalardir. Ular yordamida urug`larni ekish, sug`orish, chopiq qilish va aniq bir daladagi hosilni

yig'ib olish uchun eng qulay vaqt aniqlanadi. Texnologiyalar yetkazib berishning optimal marshrutini tanlash yoki meva va sabzavotlarning chirib ketishining oldini olish maqsadida omborlardagi haroratni kuzatib borishni ta'minlaydi. Ular yordamida fermerlar xaridorlar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yadilar, yangi bozorlarga chiqadilar va oldindan buyurtmalar oladilar. Aytaylik, fermerlik harakati bilan shug'ullanib kelayotgan dehqon uzoq yillardan beri bodring o'stirib keladi, mahsulotini eksportchilarga ulgurji narxda sotadi va yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Datchiklar va mobil ilova yordamida u keyingi yil qaysi qishloq xo'jalik mahsulotiga talab ko'proq bo'lishini aniqlashi va aynan shu mahsulotni o'z dalasida o'stirishi mumkin.

Hozirda agrostartaplarga investitsiyalarni aktiv jalb etayotgan davlatlar — AQSh, Xitoy, Hindiston, Kanada, Isroil hisoblanadilar. Budavlatlardagi investorlar doimo yangi bozorlarni qidirishadi. Respublikamizdagi keng imkoniyatlarni inobatga olib, ushbu sohani rivojlantirish mumkin va shartdir. Hozirda ko'plab fermer xo'jaliklari o'z mahsulotlarini arzon narxlarda eksportchilarga sotishadi. Chunki ularda logistika masalalarini o'rganish, eksport-import shartnomalarni rasmiylashtirish va yangi bozorlarni qidirishga ishtiyoq yo'q. Xarajatlarni qisqartirish, samaradorlikni oshirish - har qanday darajadagi va yo'nalishdagi zamonaviy qishloq xo'jaligi korxonasini rivojlantirishning asosiy maqsadidir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bugungi kunda raqamli ishlarni va texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyot ishida kerakli sifat o'zgarishlariga erishish mumkin. Ushbu yo'lni hali ham oson va tez deb atash mumkin emas.

Bir necha yillardan beri AQSh, Gollandiya, Yaponiya va Hindistondagi bir necha yirik ishlab chiqaruvchilar bir haydovchisiz traktorlar va kombaynlarning modellarini sinab ko'rishmoqda. Avtomatik boshqaruv tizimi bilan jihozlangan traktor dala bo'ylab bir necha aylana yasadi, mustaqil ravishda marshrutni tanladi, erdan unumli foydalandi va yo'lda to'siqqa duch kelib to'xtadi. Bu ajablanarli emas: murakkab texnologiyaning ko'pgina kamchiliklari darhol sezilmaydi va kamchiliklarni bartaraf etish vaqtni talab qiladi. Qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqaruvchilar yangi vositalarning tez tarqalishini oldini oladigan asosiy muammo katta investitsiyalarga ehtiyoj sezishidir.

Hozirda uchuvchisiz qurilmalardan AQSh, Xitoy, Yaponiya, Braziliya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari qishloq xo'jaliklarida keng foydalanilmoqda. Dehqonchilikda datchik va sensorlardan foydalanish — intellektual ferma tashkil etishda muhim qadam hisoblanadi. O'nlab kvadrat kilometr joydan ular radiokanallar orqali nazoratdagi ob'yektlar holati — asosan, tuproqning namlik darajasi, harorat, o'simlikning sog'lomlik darajasi, yonilg'i zaxirasi va boshqa

muhim parametrlar haqida uzluksiz ma`lumot yetkazib tura oladi. Masalan, nazorat nuqtalariga o`rnatiladigan sensorlar tuproq xususiyatlarining asosiy tizimlarini aniqlashga moslashtirilgan. Datchiklar esa tabiiy xilma-xillik (relef, tuproq turi, yorug`lik, ob-havo, begona o`tlar va zararkunandalar miqdori), kasallikka chalingan o`simlik, hosildorlik haqida oldindan ma`lumot beradi. Ma`lumotlarga qaraganda Dunyo bo`yicha 70 foiz toza suv qishloq xo`jaligi uchun sarflanib, achinarlisi uning 60 foizi shunchaki isrof bo`lib ketar ekan. Bu muammoni ham aqlli tizim hal qiladi — tizim suv nasoslarini masofadan turib boshqarish imkonini berib, fermerlarni suv oqishi va yetishmovchiligi haqida ogohlantiradi. Hindistonlik fermerlar bu borada «Nano Ganesh» mobil tizimidan foydalanishadi. Tizim yordamida ular suvni, mablag`larini va vaqtlarini tejab qolishga erishmoqdalar. Chilida esa mevalar plantasiyasini datchiklar bo`yicha sug`orish suv sarfini 70 foizga kamaytirish imkonini bermoqda. Albatta, bunday tadqiqotlar dunyo bo`ylab olib borilyapti. Masalan, NASA AQSh geologiya xizmati bilan hamkorlikda sun`iy yo`ldosh yordamida shtatlar hududida tuproq namligi haqida dolzarb ma`lumotlarni qo`lga kiritgan.

Yurtimiz zamini serhosil, bahorda tayoq suqsak kuzda meva beradi. Lekin, aholimizning yildan yilga ko`payib borayotganini, suv, elektr energiyasi va boshqa tabiiy zaxiralarimizning cheklanganini inobatga olsak, «aqlli» qishloq xo`jaligining naqadar ahamiyati kattaligini anglab yetamiz. Shunday ekan, agrar sohaga zamonaviy tizimni tatbiq etishlarida mirishkorlarimizga muvaffaqiyatlar tilaymiz.

REFERENCES:

1. O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasiga o`g`risida. - T.:2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.
2. Ismoilov B.X. "O`zbekiston respublikasida qishloq xo`jaligi mahsulotlarini yetishtirishda xalqaro standartlarni joriy etish usullari" Toshkent, 2012y
3. Mamasaliev, M. M. (2020). MAIN DIRECTIONS OF THE INFLUENCE OF MODERN CIVILIZATION ON THE SPIRITUAL IMAGE OF THE INDIVIDUAL. Вестник науки, 3(11), 5-8.
4. www.ziyounet.uz
5. www.lex.uz

